

“ONAM, JIYANIM, MEN” HIKOYASIDA MILLIYLIK TALQINI

Qayumberdiyev Ramazon Muzaffar o‘g‘li

O‘zMU Adabiyotshunoslik yo‘nalishi

2-kurs magistranti

ramazonqayumberdiyev@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18220460>

Annotatsiya: Maqolada mohir hikoyanavis, zamonaviy o‘zbek nasrining yetuk vakili Xurshid Do‘stmuhammadning “Onam, jiyanim, men” hikoyasi tahlilga tortilgan. Hikoyaning yozuvchi ijodidagi o‘rni baholanib, personajlar xarakteri, nutqi talqin qilingan. Shuningdek, asarda makon va zamon tasviridagi milliylik unsurlari aniqlanib, tahliliy xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: hikoyanavis, supa, “kinichalash”, buvi, mentalitet.

Abstract: The article analyzes the story “Mother, Nephew, and Me” by Khurshid Dostmuhammad, a master storyteller and a prominent representative of modern Uzbek prose. The role of the story in the writer's work is evaluated, and the characters' character and speech are interpreted. The work also identifies elements of nationality in the depiction of space and time and provides analytical conclusions.

Keywords: storyteller, platform, “kinichalash”, grandmother, mentality.

Аннотация: В статье анализируется рассказ «Мать, племянник и я» Хуршида Достмухаммада, выдающегося рассказчика и видного представителя современной узбекской прозы. Оценивается роль рассказа в творчестве писателя, интерпретируются характеры и речь персонажей. В работе также выявляются элементы национальной идентичности в изображении пространства и времени и приводятся аналитические выводы.

Ключевые слова: рассказчица, платформа, “киничалаш”, бабушка, менталитет.

Yozuvchi Xurshid Do‘stmuhammad hozirgi o‘zbek nasrining iste‘dodli vakili, hikoyanavis, qissanavis sifatida olam va odam muammolarini yangicha rakursda turib badiiy taftish etadi. Bu yangilik, avvalo, qahramon botini, milliy xarakteri, o‘y-xayollari, ruhiyatida sodir bo‘lgan ikkilanishlar, hayotiy muammo va yechimlar, o‘zini o‘zi taftish, muhokama etish, fikrlayotgan insonning kechinmalari tasvirining o‘zgachaligi bilan boshqa yozuvchilardan farq qiladi.

Uning “Onam, jiyanim, men” hikoyasi dastlabki yozilgan hikoyalardan biridir. Hikoya kompozitsiyasi sodda bo‘lib, qisqa bayonda adib eng beg‘ubor bolalik kechinmalarini yoritadi. Bosh qahramon Aziz ismli bolaning akasi tilidan hikoya bayon qilingan.

Ekspozitsiya shunday beriladi: “Akam, jiyanim, men yozgi kinoteatrdan qaytganimizda hovlimiz burchagidagi supada otam, onam, katta opam, pochcham choy ichib suhbatlashib o‘tirishgan edi” [X. Do‘stmuhammad. 2006, 7]. Tasvirga e‘tibor qiladigan bo‘lsak, “hovli burchagi”da supa bor. Supa barcha o‘zbek hovlisi

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

tasviriga xos detal. Bu detal kelishi bilan o‘quvchi ko‘z oldida o‘zbek hovlisi gavdalanadi. O‘zbeklar hayoti tasvirlangan asarlardagi suhbatlar, dasturxon yozilishi, ovqatlanish, choy ichish jarayonlari supada dasturxon atrofida kechadi. Yozuvchi supa tasviri bilan kitobxonni milliy muhitga olib kiradi.

“Onam, jiyanim, men”da oilaning kechki payt jam bo‘lgan holda kichkina farzandi Azizjonning qiliqlaridan hayratlanishi akasiga erish tuyuladi. Butun oilaning Azizjonga mahliyo bo‘lib, akasining og‘zini yopishi o‘smir aka ko‘nglida g‘ashlik uyg‘otadi. Ukaning yolg‘onlarini fosh qilmoqchi bo‘ladi-yu, kattalar tarafidan ta‘qibga uchraydi. “Otam bilan onam baravariga menga o‘qrayib, og‘iz ochgani qo‘yishmadi. Jimib qoldim” [X. Do‘stmuhammad. 2006, 8]. Bunda oilada har doim ota va onaning kichik farzandga boshqalaridan ko‘ra ko‘proq e‘tiborda bo‘lishi, yoshi ulg‘aygan farzandiga kattalardek qarashi aks etadi. Holbuki, aka ko‘ngli ham mehrga, e‘tiborga intiq. Unga ukasining har xil xarxashalari, yolg‘onlari bema‘nilik bo‘lib ko‘rinadi. Bu holat bolalar xarakteriga xos “kinichalash” – milliylik unsurining bir ko‘rinishi.

Hikoyadagi “Nihoyat, o‘rin solindi. Onam, jiyanim, keyin men — qator yotdik.

— Buvi, matal ayting. Ha-a, buvi, ayta qoling...

— Aytaman, bolam, aytaman, sen avval joylashib yotgin, bolishning tugmasi boshingga botmayaptimi? — Onam yostiqqa yonboshladilar.

— Bir bor ekan, bir yo‘q ekan, qadi-im o‘tgan zamonda...” tasviri ko‘plab o‘zbek hikoyalaridagi ona timsolini eslatadi. G‘afur G‘ulomning “Mening o‘g‘rigina bolam” hikoyasida ham Qora buvi va nabiralari iliq yoz oqshomida ertak tinglab uxlashi tasviri bor. Bu tasvir o‘quvchini bolalik xotiralariga yetaklaydi. Ochiq hovli chetida, supa ustida, toza havoda ertak tinglab uxlash ko‘ngilda maroq uyg‘otadi. Qadrdon hovli joylar, ota-ona, aka-uka, opa-singillar bag‘ridagi g‘animat, beg‘am, betashvish kunlar inson xotirasida bir umr muhrlanadi va eslaganda doim entikish paydo bo‘ladi. Yuqoridagi dialogda yozuvchi barcha o‘zbek onalariga xos xarakterli ayol obrazini yaratgan. “Aytaman, bolam, aytaman, sen avval joylashib yotgin, bolishning tugmasi boshingga botmayaptimi?” jumalari mehribon, hokisor onalarning har biriga xos xarakterni namoyon qiladi.

Hikoyaning syujet tuzilishi, ifoda tarzi, tasvir yo‘llari sodda, xalqona uslubda yozilgan. X. Do‘stmuhammadning keyingi yozilgan hikoyalarida, asarlarida butunlay uslub yangilanganini ko‘ramiz. Yozuvchining o‘zi bu haqida shunday yozadi: “Millatning mentalitetidagi sifat o‘zgarishlari sezilishi juda qiyin bo‘lganidek, yozuvchining uslubiy yangilanishi ham og‘ir kechadi. Bir umr o‘zining har xil uslubidan voz kecholmagan, uning iskanjasidan qutula olmagan va shuni to‘g‘ri,

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

ma’qul deb hisoblagan yozuvchi-shoirlar bor. Shaxsan mening qarashlarim sal o‘zgacharoq, ya’ni uslub o‘zgarmasa dunyoqarash, hayot murakkabliklarini badiiy idrok va ifoda etish yo‘sinlari o‘zgarmasa shu yo‘lda turfa tajribalarga qo‘l urmasa, bunday yozuvchi nafaqat milliy adabiyotda, loaqal o‘z ijodida ham biror yangilik yaratishi amrimahol” [X. Do‘stmuhammad. 2006, 4].

“Onam, jiyanim, men” hikoyasi yozuvchining dastlabki hikoyalaridan bo‘lgani uchun ijodining keyingi bosqichidagi uslubiy yangilanishlar sezilmaydi.

Adib hikoyalariga xos asosiy xususiyat muallif ijodiy uslubining rang-barangligi. “Onam, jiyanim, men” hikoyasidan keyin yozilgan “Oq libos”, “Qazo bo‘lgan namoz”, “To‘xtaboyning boyliklari” hikoyalari ham bir xil, ya’ni an’anaviy realistik uslubda yozilgan. Bu hikoyalarning badiiy quvvati shundaki, xalqimiz hayotiga xos milliy hayot tasviri, insonlarning sodda, beg‘ubor, tupori xarakteri namoyon bo‘ladi.

X. Do‘stmuhammadning ilk yozmishlaridan bo‘lgan “Hasharchilar”, “Alam” hikoyalarida ham “Onam, jiyanim, men”dagi kabi katta hayotning bola tasavvuridagi aksi namoyon bo‘ladi. Bolalarning o‘zi anglab-anglamay boshdan kechirayotgan voqea-hodisalar boshda qiziqarli tuyulsa-da, hikoya so‘ngida dahshatli oqibatlar bilan, kutilmagan yechimlar bilan yakunlanadi. Har birida beg‘uborcha bolalik davrining ma’lum bir voqea-hodisalari tasvirlanganligiga guvoh bo‘lamiz. Ularni hikoyalarni o‘qish davomida bir-biriga o‘xshamas voqealar va shu voqealarga nisbatan aks etgan qahramonlarning o‘zgacha psixologik holatlarini tasvirlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дўстмуҳаммад, Х. Беозор қушнинг қарғиши. Ҳикоялар. ШАРҚ, 512 бет. Toshkent-2006
2. Do‘stmuhammad X. Milliy hikoya: izlanish, yutuqlar, istaklar. Ozod Vatan aodati. Besh jild. T.: ADIB, j5. 2013. – bet 230.
3. Eshonqulov J. Ruhiy tahlil metodi xususida// O‘zbek tili va adabiyoti- Toshkent, 1997- 2-son.
4. Solijonov, Y. Hozirgi adabiy jarayon: o‘quv qo‘llanma. “Innovatsion ziyo”, 63 bet. Toshkent-2020
5. Tashmuxamedova L. Adabiyot tarixi va nazariyasi. Shafolat Nur Fayz, Toshkent-2020, 160-bet. 95-bet.
6. Xudoyberdiyev, E. Adabiyotshunoslikka kirish. Iqtisod-moliya. 304-b. 203-bet. Toshkent-2007